

ЕЩЁ РАЗ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ

Махмудов Алимжон Абдуалиевич

Старший преподаватель Института гражданской
защиты при Академии МЧС РУз.
тел 99.937.74.70

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6880838>

Аннотация: Человеческое общество научилось побеждать такие страшные болезни, как холера и оспа, но имеет множество болезней, вызванных неправильным образом жизни, среди которых алкоголизм является вторым по распространенности заболеванием в мире после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, занимает третье место. Условия смерти.

Ключевое слово: национальным бедствием, алкоголизм, циррозом печени, аппетита и поднятия сил, хрупкими, развивается склероз.

Самая большая ценность в нашей жизни — это здоровье! Однако человек начинает понимать это только тогда, когда его теряет...

Человеческое общество научилось побеждать такие страшные болезни как чума и оспа, но приобрело массу болезней, возникающих из-за неправильного образа жизни, и из них на третьем месте в мире после сердечно-сосудистых и онкологических болезней по уровню смертности — алкоголизм!

Тягу к вину и табаку мировая пресса уже на протяжении не одного десятилетия во многих странах мира (Россия, Франция, США, Италия и т.д.) даже называет «национальным бедствием», «самоубийством нации» и пр.

Так, в США, например, до 80 % взрослого населения (из них примерно половина женщины) регулярно употребляют спиртные напитки, около 32 % школьников в возрасте 14 — 18 лет также их употребляют!

По статистическим данным самый высокий уровень потребления алкоголя — во Франции и Италии (более 18,6 и 17,5 литров алкогольной продукции в год на 1 жителя), самый низкий в мире - в Норвегии (чуть более 3 литров).

Печальные статистические данные свидетельствуют, что во многих странах потребление алкоголя за последние 30 лет возросло в 2 — 3 раза. И практически во всех странах мира отмечается резкое увеличение заболеваемости хроническим алкоголизмом и циррозом печени.

Основную массу употребляющих алкоголь составляют лица в возрасте 25 — 50 лет. В этом возрасте больше всего и больных хроническим

алкоголизмом. Алкоголизм — это несомненно трагедия. Но всё-таки что это - болезнь или вредная привычка?!

Исторические документы свидетельствуют о том, что опьяняющие напитки были известны ещё за много веков до нашей эры, они служили средством одурманивания людей и использовались при отправлении различных религиозных культов и во время праздников.

В VI — VII веках в арабских странах научились получать чистый спирт из вина и дали ему название «аль-ко- голь», что в переводе означает «одурманивающий».

Ещё в XIX веке врачи рекомендовали небольшие дозы алкоголя для «аппетита» и «поднятия сил». Однако это заблуждение было опровергнуто многочисленными научными исследованиями. И теперь медики Всемирной организации здравоохранения вынесли вердикт:

1. Нет ни одного органа человеческого тела, который не подвергался бы разрушительному действию алкоголя!
2. Алкоголь не обладает ни одним таким действием, результаты которого не могли бы быть достигнуты безопаснее и надёжнее другими средствами.
3. Нет такого состояния, при котором необходимо было бы назначать алкоголь.
4. Необходимость исключения алкоголя из списка лекарственных средств является выводом из множества научных наблюдений и точных лабораторных исследований.

Итак, получается пользы нет. Значит, ради удовольствия? Но не слишком ли дорого обходится человеку и обществу это «удовольствие»?

Начнём с «главного штаба» управления человеческим организмом — мозга и нервной системы. Высшая нервная система человека складывается из разнообразных взаимоотношений возбуждения и торможения. Значение торможения для клетки коры головного мозга чрезвычайно велико: оно играет защитную, ограничительную роль.

Алкоголь блокирует процесс торможения. Человек «без тормозов» становится неестественно возбуждённым, развязным, болтливым. В таком состоянии он может совершать необдуманные поступки, бахвалиться, выбалтывать то, чего не следует.

При опьянении нарушаются функции различных отделов мозга, управляющие определёнными процессами. Исследования мозга

алкоголиков показало существенные изменения в его структуре, разрушение и гибель огромного количества нервных клеток.

Сосуды головного мозга также резко изменяются, стенки их делаются хрупкими, развивается склероз. Часты случаи возникновения психических заболеваний и др. И, наконец, самое тяжёлое последствие хронического алкоголизма — слабоумие.

Статистика показывает, что сердечно-сосудистые заболевания у людей, употребляющих алкоголь, встречаются в 22 раза чаще, чем у непьющих. У людей, систематически употребляющих алкоголь, наблюдается ожирение сердца, причём не только у полных представителей, но и у людей пониженного веса.

Кратковременное расширение сосудов под влиянием алкоголя и чувство теплоты от прилива крови вызывает у многих представление о том, что спиртные напитки помогают согреться и снижают давление. Но расширение сосудов и снижение давления слишком кратковременно, вслед за этим, по свидетельству врачей, наступает резкий спазм ещё более сильный, продолжительный и опасный.

На пищеварительный тракт алкоголь оказывает раздражающее действие. В очень слабых концентрациях он повышает выделение желудочного сока и вызывает аппетит. Однако более высокая концентрация алкоголя вызывает снижение желудочной секреции, раздражение и воспаление оболочки желудка.

Наиболее часто развивается хронический гастрит, которому сопутствует нередко колит, геморрой, резкое обострение язвы желудка. Все эти заболевания, симптомами которых являются изжога, тошнота, рвота, боль в желудке, поносы, запоры, которые отягощённые алкоголем, протекают в более тяжёлой форме.

В результате систематического употребления алкоголя развивается хронический гастрит и цирроз печени. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди больных циррозом печени более половины людей постоянно употребляющих спиртные напитки!

Пагубно алкоголь действует и на дыхательную систему. Переохлаждение здорового трезвого человека сравнительно редко может вызвать пневмонию, возникновение же пневмонии у алкоголиков наблюдается очень часто, и протекает очень тяжело и даёт осложнения.

Алкоголь действует разрушающе и на ткань лёгких, вызывает эмфизему, гнойные бронхиты, пневмосклероз и другие заболевания органов

дыхания. У выпивающих людей эти заболевания встречаются в 4 раза чаще, чем у непьющих.

И, наконец, у употребляющих алкоголь часто наблюдаются половые расстройства, наиболее распространённым из них является импотенция (половая слабость) и обычно, как следствие этого, бред ревности.

У женщин нарушения в половой сфере под влиянием алкоголя наблюдается главным образом психического характера. Алкогольная деградация как у мужчин, так и у женщин проявляется в снижении интеллекта, памяти, волевых качеств, потере прежних интересов, иногда в агрессивном поведении. Один мыслитель Востока сказал: «Нет ничего прекрасней женщины, но и нет ничего омерзительней женщины, когда она пьяна!»

Кроме того, алкоголь способствует прогрессирующему течению всех заболеваний, снижению сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям.

Врачи считают алкоголь важным фактором, вызывающим анемию с падением содержания гемоглобина в крови на 40 — 45 %. Под влиянием алкоголя угнетается функция эндокринных желез, обмен веществ вообще и более всего — обмен витаминов.

Не стоит также забывать и того, что под влиянием потребления спиртных напитков меняется внешний облик человека: наблюдается преждевременное одряхление, морщины, облысение, выпадение зубов, шаткая походка, дрожащие руки, «сизый нос», сине-багровые щёки, испещрённые сетью расширенных сосудов, появляется неряшливость в одежде, с возрастом резко меняется характер.

И как говорится в басне писателя А. Крылова «Ох! Сколько раз твердили миру...» обо всём выше перечисленном и вреде алкоголизма, однако, к сожалению, «а воз и ныне там»! Что-то улучшить в наших возникающих проблемах — в наших силах! Однако как говорится: «Без труда — не вынешь и рыбки из пруда!»

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан от 20.08.1999 год. “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.
2. Постановление КМ Республики Узбекистан №515 от 26.08.2020 год. “О дальнейшем совершенствовании государственной системы предупреждения и действий в Чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан”.

3. Зарубежный опыт создания и обеспечения функционирования систем предупреждения и ликвидации ЧС. Федулов Г.В. 1998 год.
4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие. 2005 год.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

